

MUQIMIY “SAYOHATNOMA”LARI TAHLILI

Ergashev Avazbek Laziz o'g'li,

ToshDO'TAU O'TAT 2-kurs

ergashevavazbek894@gmail.com +998907810249

Ilmiy rahbar: f.f.d., prof. Abdullayeva Marg'uba Dusmiratovna

Annotatsiya. Ushbu maqolada Muhammad Aminxo'ja Muqimiy “Sayohatnoma”lari, ularda nomi tilga olingan shahar-qishloqlar tasviri, ta'rif, tarixi hamda shu hududlar bilan bog'liq voqea-hodisalar o'rganilib, tahlilga tortiladi.

Kalit so'zlar. Muqimiy, sayohatnoma, shahar, qishloq, tasvir, tahlil, ta'rif, tarix.

ANALYSIS OF MUKIMI'S “TRAVELOGUES”

Ergashev Avazbek Laziz o'g'li,

2nd year student of the Uzbek language and

literature Faculty of the TSUULL

ergashevavazbek894@gmail.com +998907810249

Scientific supervisor: doctor of filology, professor M.D.Abdullayeva

Abstract. This article studies and analyzes the "Travelogues" of Muhammad Aminkhodja Mukimi, the description, description, history of the cities and villages mentioned in them, as well as the events related to these regions.

Keywords. Mukimi, travelogue, city, village, description, analysis, definition, history.

АНАЛИЗ “ПУТЕШЕСТВИЙ” МУКИМИ

Эргашев Авазбек Лазиз углы

Студент 2 курса факультета узбекского

языка и литературы ТашГУУЯЛ

ergashevavazbek894@gmail.com +998907810249

Научный руководитель: Д.ф.н., профессор М.Д.Абдуллаева

Аннотация. В данной статье рассматриваются «Саёхатнаме» Мухаммада Аминходжи Мукими, описания, характеристики и история городов и сел, упомянутых в них, а также события и происшествия, связанные с этими местностями.

Ключевые слова: Мукими, саёхатнаме, город, село, описание, анализ, характеристика, история.

KIRISH

O'zbek adabiyoti tarixiga nazar solsak, unda xonliklar davri adabiyoti shoirlar soni, ijod namunalarining serqirra va sermahsulligi, mavzularning ko'lami bilan alohida ajralib turadi. Jumladan, Xiva xonligi shoirlari ijodida tarixnavislik va tarjimachilik yetakchi o'rinni egallasa, Buxoro xonligida qalam tebratgan shoirlar diniy-tasavvufiy hamda tarixiy-falsafiy yo'nalishlarda barakali ijod qilishgan. Qo'qon xoni Amir Umarxon va uning rafiqasi Nodirabegim asos solgan Qo'qon adabiy muhitida esa ilmiylik, axloqiy tarbiya, so'fiylik, didaktik g'oyalar va xalqchil ruh ijodkorlar asarlarining asosiy mazmunini tashkil etgan. Amiriy, Nodira, Uvaysiy, Gulxaniy, Maxmur kabi shoirlardan iborat ushbu adabiy guruh o'zidan keyingi ijodkorlar uchun ham o'ziga xos bir maktab vazifasini o'tadi. Xususan, Muqimiy, Zavqiy, Furqat, Anbar Otin kabi o'z davrining yetuk namoyandalari aynan mana shu adabiy maktab ta'sirida ijod olamiga kirib keldi va o'zlarining o'lmas asarlarini yaratdi.

Ana shunday zabardast ijodkorlardan biri o'zbek demokrat shoiri Muhammad Aminxo'ja Muqimiydir. Shoir ijodi mavzu ko'lami va sermahsulligi, xalqchil va sodda ruhda yozilganligi bilan ajralib turadi. Aynan mana shu sabab, ya'ni an'anaviylik va zamonaviylikni uyg'unlashtirgan holda bir o'qiganda tushunishi osonligi tufayli uning she'rlari xalq orasida tez yoyildi va shuhrat topdi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Shoir ijodiga to'xtaladigan bo'lsak, uning janr va mavzu jihatidan rang-barangligiga guvoh bo'lamiz. Xususan, G'ulom Karimov tomonidan 1974-yilda nashrga tayyorlangan Muqimiy asarlari to'plamida¹ 170 dan ortiq g'azal, 20 ga yaqin murabba, 50 dan ortiq muxammas va hajviy she'rlar, shu jumladan, "Sayohatnoma"lar o'rin olgan.

Ushbu ijod namunalari tadqiqotchi-olimlar tomonidan atroflicha o'rganilgan bo'lishiga qaramay, muqimiyshunoslikda shoir asarlarining qo'lyozma matn va manbalari, ulardagi she'rlar soni va hajmi to'g'risida har xilliklar mavjud. Bu, ayniqsa, shoirning "Sayohatnoma"larida yaqqol ko'zga tashlanadi². Filologiya fanlari doktori, professor Qo'ldosh Pardayev 12 yillik izlanishlari natijasida 2020-yilda "Muqimiy she'riyatining matn tarixi, tahriri va talqini" mavzusida doktorlik dissertatsiyasini himoya qildi hamda shoir asarlarini yangi topilgan qo'lyozma nusxalar bilan birgalikda o'rgandi.

"Muqimiy o'zbek demokratik adabiyotida "Sayohatnoma" janrini boshlab berdi"³. Aynan shu "Sayohatnoma"lar keyingi shoirlarning ham o'z sayohatnomalarini yozishiga poydevor bo'lib xizmat qildi. Muqimiy "Sayohatnoma"lari 4 qismdan iborat bo'lib, bunda shoir yashagan joyi bo'lmish Qo'qondan vodiydagi qishloqlarga –

¹ Karimov G'. Muqimiy. Asarlar. – Toshkent: 1974.

² Pardayev Q. Muqimiy "Sayohatnoma"si matni tarixidan. // Sharq yulduzi. 2015-yil, 4-son. – B. 118.

³ Muqimiy. Asarlar to'plami. 1-tom. – T.: O'zSSR davlat badiiy adabiyot nashriyoti, 1960-yil. – B. 29.

Shohimardon, Farg‘ona hamda Isfaraga qilgan safarlari haqidagi taassurotlari o‘rin olgan. Shoir “Sayohatnoma”sida jami 19 ta shahar-qishloqlar tasvirlangan (takrorlar bilan jami 23 ta, ya’ni Yayfan 3 marta, Nursux va Rafqon 2 marta tilga olingan). Xususan, “Qo‘qondan Shohimardonga” qismida 9 ta, “Qo‘qondan Farg‘onaga” qismida 6 ta, “Qo‘qondan Isfaraga” qismida 6 ta, yangi topilgan “Isfara sayohati” qismida esa 2 ta joy nomi, ularning tasviri hamda u yer bilan bog‘liq hodisalar bayoni keltirilgan:

TAHLIL VA NATIJALAR

“Qo‘qondan Shohimardonga”	“Qo‘qondan Farg‘onaga”	“Qo‘qondan Isfaraga”	“Isfara sayohati”
O‘ltarma	Qudash	Yakkatut	Yayfan
Do‘rmoncha	Yayfan	Yayfan	Chorku
Bo‘rbaliq	Nursux	Nursux	
Oq yer	Beshariq	Rafqon	
Roshidon	Rafqon	Rabot	
Zohidon	Konibodom	Isfara	
Oltiariq			
Chimyon			
Vodil			

Shoir yo‘lida uchragan qishloqlarning odamlari, tabiati, bozori, amaldorlari, xalq ahvoli, dehqonchiligi, ob-havosi haqida o‘z fikrlarini bildiradi. Masalan, shoir “Qo‘qondan Shohimardonga” qismida avval O‘ltarmaning bozorini, mingboshisini qalamga olgan bo‘lsa, undan keyingi Do‘rmoncha qishlog‘ining dashti qaroqchizor ekanligi, G‘ozi ismli bo‘lisning qilmishlarini bayon qiladi:

*“O‘ltarma”ga qildim yurish,
Yo‘ldosh edi bir chitfurush,
Yetdim jadallab vaqti tush,
Birdam qiziq bozor ekan.
“Do‘rmancha”ga ketdim o‘tub,
Yoqamni har soat tutub,
Yetdim ul oqshom g‘am yutub,
Dashti qaroqchizor ekan⁴.*

Shoir asarida ba’zi qishloqlarning odamlari, xususan, amaldorlarini ham tilga olgan. Biz ularni shartli ravishda ijobiy va salbiyga ajratishimiz mumkin. Muqimiy tarafidan maqtagan, yuqori baho berilgan odamlar va aksincha, tanqid ostiga olingan zolim kimsalar kabi:

⁴ Karimov G‘. Muqimiy. Asarlar. – Toshkent: 1974. 427-b. (Misollarning barchasi ushbu to‘plandan olinib, sahifada beti ko‘rsatildi).

Xo‘ja Iso, mingboshi (O‘ltarma, salbiy)	<i>Mingboshilik kimning ishi, Desam, dedi bedonishi, Bir “Qo‘shtegirmonlik” kishi, Xo‘ja Iso badkor ekan. (427-b)</i>
G‘ozi, bo‘lis (Do‘rmancha, salbiy)	<i>Unda bo‘lus G‘ozi dedi, Ham mufti, ham qozi dedi, Yurt barcha norozi dedi, Qilg‘on ishi ozor ekan. (428-b)</i>
Eshdavlat, mishboshi (Yakkatut, salbiy)	<i>Mingboshi Eshdavlat akam, Ammo quruq savlat akam, Qilsa chiqim gar bir diram, Uyqu qochib, bedor ekan. (432-b)</i>
Burxon (Rabot, ijobiy)	<i>Bo‘lg‘ay o‘shal Burxon omon, Yaxshi yigitdur begumon, Xursand qildi nogahon, Mingboshi Xol sarkor ekan. (433-b)</i>
Abdurasul, amin (Chorko‘, ijobiy)	<i>Ammo amin Abdurasul, Kim borsa, xizmatkor ul. Yaxshi yigit, ochiq ko‘ngul, Yurt ustida turg‘on ekan. (436-b)</i>
Umar va Qahhor, hofiz (Yayfan, ijobiy)	<i>Kam g‘ayri Qahhor-u Umar, Farg‘onada hofiz digar, Bilmas ekanman bexabar, Navmidlar xushxon ekan. (435-b)</i>

Shoirning ba‘zi qishloqlarga bergan ta‘rifiga to‘xtalsak, tasvirlashda ishlatilgan ayrim so‘zlarning ramziy ma‘nolari borligiga guvoh bo‘lamiz. Jumladan, Muqimiy Roshidon (hozirgi Rishton)ni ta‘riflar ekan, “firdavs bog‘idin bir nishon” (428-b) deya uni jannatga qiyoslaydi (“firdavs” – forscha “jannat”). Albatta, bu bejiz emas. Chunki Roshidondan tashqari shoirni hayratda qoldirgan hech bir shahar-qishloqqa nisbatan bunday ta‘rif ishlatilmagan. Endi buning sabablariga to‘xtalsak, Roshidon so‘zi arabcha “to‘g‘ri yo‘l” ma‘nosini bildiradi. Xo‘sh, buning Rishtonga nima aloqasi bor? Buyuk fiqhshunos olim Burhoniddin Marg‘inoniy aynan Rishton, ya‘ni Roshidonda tug‘ilgan. Bundan tashqari, ba‘zi afsonalarga ko‘ra ushbu hududdagi Xizr Buva ziyoratgohiga Xizr alayhisalom dafn etilgan. Demak, ulug‘lar yotgan yer, u yerning tabiati misolida shoir Jannat bog‘larini tasavvur qilgan.

Muqimiy o‘z “Sayohatnoma”laridagi qishloq-shaharlar hamda odamlarni tasvirlashda xalq iboralaridan o‘rinli foydalangan. Aynan shu jihat sababli o‘sha obyekt holati yanada ishonarliroq chiqqan:

Mingboshisi so‘finamo,

*Tasbih-u bo‘ynidagi rido,
Cho‘qub qochar zog‘i alo,
Bir dog‘uli ayyor ekan. (429-b)*

XULOSA

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, shoir “Sayohatnoma”larida qalamga olingan joylar tasviri orqali biz XIX asr oxiri – XX asr boshlaridagi Qo‘qon xonligi hamda Chor Rossiyasi istilosi davridagi vodiy qishloqlari ahvoli, odamlarning yashash tarzi, amaldorlar va shoirning ular haqidagi fikrlarini bilib olish mumkin. Boshqa ijdokorlardan farqli ravishda Muqimiy o‘ziga yoqqan yoki yoqmagan kishilarni “qog‘ozga o‘rab” tasvirlamagan, barchasi haqida ro‘y-rost, haqqoniy fikr bildirgan. Bu uslub nafaqat “Sayohatnoma”larda, balki shoirning boshqa ijod namunalarida ham ko‘zga tashlanadi. Aynan shu yo‘nalishi tufayli adib mumtoz shoirlar ichida alohida o‘ringa ega va bu shoir ijodining o‘ziga xos tashrif qog‘oziga aylangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Karimov G‘. Muqimiy. Asarlar. – Toshkent: 1974.
2. Pardayev Q. Muqimiy “Sayohatnoma”si matni tarixidan. // Sharq yulduzi. 2015-yil, 4-son. 118-b.
3. Muqimiy. Asarlar to‘plami. 1-tom. – T.: O‘zSSR davlat badiiy adabiyot nashriyoti, 1960-yil. 29-b.